

MAMLAKATIMIZ IQTISODIYOTIGA INVESTISIYALARNI MOLIYALASHTIRISH MANBALARI BILAN TA'MINLASH SHART-SHAROITLARI

Komilova Mukammal Shavkatovna,
SamDAQU "Iqtisodiyot" kafedrasi mudiri, katta o'qituvchi,
Jonibekov Ma'ruf Sobir o'g'li,
SamDAQU "Iqtisodiyot" yonalishi magistranti

Annotasiya: Maqolada mamlakatimiz iqtisodiyotiga investisiyalarni moliyalashtirish masalalari, tadbirkorlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimi va investision faolligini oshirish, kichik biznesni moliyalashtirish manbalaridan biri sifatida bank kreditlarini olishdagi mavjud muammolar va ular yechimidagi yondoshishlar ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes va xususiy tadbirkorlik tuzilmalari; investision moliyalashtirish; moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimi; investision faollik; bank kreditlari.

Annotasiya В статье рассмотрены вопросы финансирования инвестиций в экономику нашей страны, система финансовой поддержки предпринимательства и повышения инвестиционной активности, существующие проблемы получения банковских кредитов как одного из источников финансирования малого бизнеса, а также подходы к их решению.

Keywords: small business and private entrepreneurship structures; investment financing; financial support system; investment activity; bank loans.

Annotation: The article describes the issues of financing investments in the economy of our country, the system of financial support for entrepreneurship and increasing investment activity, the existing problems in obtaining bank loans as one of the sources of financing for small businesses, and the approaches to their solution.

Keywords: small business and private entrepreneurship structures; investment financing; financial support system; investment activity; bank loans.

Investisiyalar iqtisodiyotni modernizatsiyalash, texnik va texnologik yangilashda, uning tarkibiy tuzilishini tubdan o'zgartirish va diversifikatsiya qilishda, yuqori barqaror va mutanosib iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakatimizda investisiya siyosati doirasida quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda:

- sanoat korxonalarini barpo etish jarayonlarini tezlashtirish;

- sanoat obyektlari qurilishini moliyalashtirishda xususiy kapital ishtirokini rag'batlantirish;

- qishloq xo'jaligida sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, tarmoqda tarkibiy o'zgartirishlarni amalga oshirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihozlash;

- ijtimoiy infratuzilma sohalari, transport-kommunikatsiya tizimini yanada rivojlantirish, rekonstruksiya qilish, qishloq joylarida namunali loyihalar asosida uy-joylar qurish;

- iqtisodiyot subyektlarining erkin faoliyat yuritishiga imkon yaratish;

- investisiyaviy faoliyatga taalluqli axborot va ma'lumotlar olishni yanada erkinlashtirish;

- sanoat korxonalari faoliyatini baholash.

O'zbekistonda faol investisiya siyosatining amalga oshirilishi natijasida so'nggi besh yil mobaynida investisiyalarning o'rtacha yillik o'sishi sur'ati 12 foizdan ziyodni tashkil qilmoqda va bu dunyoda yuqori, barqaror ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi.

Investisiyani moliyalashtirish manbalarining tuzilmasi asosan, mamlakatdagi iqtisodiy siyosat, qonunchilik (asosan soliq qonunchiligi), investisiyani jalb qilish infratuzilmasi ahvoliga borliq bo'ladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, tadbirkorlik tuzilmalari investision bazasining rivojlanishi ko'p jihatdan

tadbirkorlikni moliyaviy tomondan qo'llab-quvvatlashning davlat siyosati o'tkazilayotganligi bilan borliqdir. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyovning kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari uchun yanada keng shart-sharoitlar yaratish, ularning erkin faoliyatini ta'minlash, investision siyosatni faol olib borish iqtisodiyotimizdagi barqarorlikni, tarkibiy va sifat o'zgarishlarini belgilovchi muhim omil bo'lishiga va amalga oshayotgan islohotlarni chuqurlashtirishga qaratilgan Farmoni [1] kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni ustuvor darajada rivojlantirishni mamlakat iqtisodiy hayotida davr taqozasiga aylantirdi.

Bozor islohatlarini chuqurlashtirish va iqtisodiyotni modernizatsiyalashga qaratilgan hozirgi bosqichda korxonalar uchun investitsiyani qaysi manbalar hisobidan moliyalashtirish ustidan bosh qotirishlari zaruriyati paydo bo'lmoqda.

Tadbirkorlik subyektlarida, xususan xususiy korxonalarda o'z mablarlarining yetishmovchiligi investisiyalashda kreditlarga ehtiyoj uyrotadi.

Kapital qo'yilmalarni moliyalashtirish uchun kredit kapitalini ishlatish amaliy jihatdan ancha qiyin kechadi, chunki banklar kreditlarni yuqori foiz miqdorida taklif qiladilar. Yuqori foizli kreditlar barqaror ishlayotgan korxonalarni orir moliyaviy ahvolga solib qo'yadi. Kreditlarni rasmiylashtirishdagi ortiqcha moliyaviy xarajatlar (kredit summasidan muayyan foizda sururta uchun, notarial rasmiylashtirish uchun to'lanadi) ham qo'shimcha yukdir. Bank bu rasmiylashtirishsiz o'z kreditini bermaydi. Xalqaro moliya korporatsiyasi o'tkazgan so'rovlar natijalariga ko'ra, banklardagi rasmiyatchilik eng asosiy muammo bo'lib qolayotganligini 35% respondentlar tasdiqlagan [2]. Shu sabab, tijorat banklari tomonidan berilayotgan

kreditlarning investisiyadagi ulushi ancha kamdir va yildan-yilga bu darajaning o'zgarishida sezilarli siljish kuzatilmayapti.

Hamma kreditlar asosiy fondlar garovi ostida beriladi, ularning mavjudligi esa chegaralangandir. Shuning uchun, qarz mablarlari qisqa muddatli kreditlar ko'rinishida asosan aylanma mablarlarni to'ldirish yoki savdo-vositachilik operatsiyalarida foydalaniladi.

Kichik tadbirkorlikda investisiyani moliyalashtirish manbalaridan biri sifatida bank kreditlarini olishda tijorat banklarining loyihalarga ishonchli kafilliksiz kredit berishni istamasliklari muammolari uning rivojlanishida va raqobatdoshligini ta'minlashda to'siq bo'lib qolmoqda. Vaholanki, kichik biznesni banklar tomonidan bu masalada rarratlantirilishi shubhasiz, yuqori samarali bozor iqtisodiyotiga o'tishning amaliy shart-sharoiti bo'lib hisoblanadi. Kichik korxonalarda kreditlar olish uchun zaruriy garov imkoniyatlarining yo'qligi, kafolat tizimi va lizing mexanizmini yaxshi yo'lga qo'yilmaganligi bozor strategiyasi odimlariga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi.

Shundan xulosa qilishimiz mumkinki, tadbirkorlikni rivojlanishiga to'siq bo'layotgan bosh sabablardan biri - eng avvalo, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimi bozor islohatlarini chuqurlashtirishning ustuvor yo'nalishida sustkashlik qilayotganligidir. Vaholanki, Germaniyada kichik va o'rta kompaniyalarni rivojlanishida qo'llabquvvatlash va ko'mak ko'rsatish maqsadida ularni moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytiradigan xususiy banklar davlat tomonidan rarratlantiriladi. Bu mamlakatda 2 mln. kichik va o'rta firmalar ishlab chiqargan mahsulotlar YaIMning 50%ini tashkil etadi. Bu firmalar yirik korxonalar bilan ishlab chiqarishni boshqarish va yangi texnika va texnologiyalarni tatbiq etishda raqobatlashmoqdalar [3]. Moliya-kredit tizimining faol harakati esa kichik va xususiy biznesga barqaror ishlayotgan korxonalar bilan muaffaqiyatli raqobatga kirishga imkon berar edi. Kichik va xususiy biznesda boshlanrich kapitalni shakllantirish uchun moliyaviy resurslar taqchilligi ularning investision faolligini chegaralab turibdi va afzal darajada vositachilik sohasining rivojlanishiga sabab bo'lmoqda. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, kichik tadbirkorlikni rivojlantirishda davlat ko'magining bir ko'rinishi sifatida investision faollikni oshirish manbalaridan bo'lgan kredit mablarlari bilan ta'minlash shart-sharoitlarini yaratish va bu ishlar rarratlantirilishi zarur. Bu borada qator tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir va ular jumlasiga, fikrimizcha, quyidagilar kiradi:

- kichik va xususiy biznesni rivojlantirish uchun boshlanrich kapitalni imtiyozli kreditlar asosida shakllantirish;

- kichik korxonalarni moliyalashtirish uchun turli xil manbalardan mablarlarni jalb ettirishning ilror tuzilmalarini shakllantirish;

- kichik va xususiy biznes korxonalariga kreditlar berishni sururta qilish maxsus tuzilmalarini tashkil etish;

- kichik va xususiy biznes subyektlari loyihalari ostida kredit beruvchi moliya-kredit muassasalariga kafillik beruvchi kafolat fondlarini yaratish;

- kredit olish va uni qoplash bilan borliq xarajatlarni tannarx tarkibiga kiritish bilan kichik korxonalariga imtiyozlar berish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining —Tadbirkorlik faoliyatini jadal rivojlantirishni ta'minlashga, xususiy mulkni har tamonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida gi Farmoni –T.: 2016 yil 5 oktyabr, PF-4848-son.

2. 1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2020-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida" gi PF -5992 sonli Farmoni,12.05.2020 yil.

2. Дубинин М.В. Банковские технологии: сущность, история развития и перспективы // Финансы и кредит. №34 (274), 2007. – 58 с.

3. Vadlamani R. Introduction to banking technology and management // Institute for development and research in banking technology. May 2011. DOI: 10.4018/978-1-599046754.ch001.

4. O.M.Melikov. Raqamli bank texnologiyalari va ularning o'ziga xos xususiyatlari hamda ulardan samarali foydalanish yo'llari // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2021 yil.

5. M.Madraximov. Tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 1 | ISSUE 4, ISSN 2181-1784. Scientific Journal Impact Factor, SJIF 2021: 5.423.

6. Xaydarov B. X., Saitov S. A. Raqamli iqtisodiyot tushunchasi, afzalliklari amaliy ahamiyati va xorijiy tajriba //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 151-156.

7. Yo'ldoshmaxmudov S. et al. DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT PROSPECTS //Science and Innovation. – 2022. – T. 1. – №. 8. – C. 951-955.

8. Komilova Mukammal Shavkatovna Abdixoliqov Jamshid Abdixalilovich. "USE OF MARKETING STRATEGY AS A FACTOR OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF CONSTRUCTION ENTERPRISES." International journal of advanced research in education, technology and management 2.3 (2023).

9. Komilova, M. Sh. "O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYA SALOHİYATINI OSHIRISH YO'LLARI." Евразийский журнал академических исследований 2.3 (2022): 575-584.

10. Sh, Komilova M. "RAQAMLI IQTISODIYOTNING TIZIMLI RIVOJLANISHIDA BOSHQARUV USLUBLARINING O'RNI." Journal of marketing, business and management 1.5 (2022): 53-57

11. <https://www.cbu.uz>

12. <https://www.oriens.uz>

